

UO'K: 95(31)

XUSHMUOMALALIK KONSEPTI VA UNI O'RGANISHNING ASOSIY NAZARIY YONDASHUVLARI

Salomov Narzulla Soyibovich,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi
E-mail: n.salomov@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427559>

Annotatsiya. Maqolada xushmuomalalik konseptining umumiy tilshunoslikda o'rganilish tarixi va asosiy nazariy yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqotda J.Ostin, J.Searle kabi olimlarning nutqiy aktlar nazariyasi, Graysning kooperatsiya prinsipi, R.Lakoff hamda G.Lichning xushmuomalalik maksimalari, P.Braun va S.Levinsonning "yuz" (face) nazariyasi xronologik va tematik ketma-ketlikda ko'rib chiqilgan. Klassik modellarning yutuqlari bilan bir qatorda ulardagi madaniy nisbiylik muammosi, universallik da'vosining asossizligi tanqidiy-analitik tarzda yoritilgan. Diskursiv yondashuv va xushmuomalasizlik muammosining mustaqil obyekt sifatida ajratilishi ham tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida xushmuomalalik kategoriyasini chog'ishtirma o'rganish uchun bir nechta nazariyani o'zaro to'ldiruvchi sifatida birlashtirgan kompleks metodologik baza zarurligi asoslangan.

Kalit so'zlar: xushmuomalalik, pragmatlingvistika, nutqiy akt, kooperatsiya prinsipi, xushmuomalalik maksimalari, "yuz" nazariyasi, yuzni saqlash, pozitiv va negativ xushmuomalalik, diskursiv yondashuv, xushmuomalasizlik.

Аннотация. Аннотация. В статье анализируются история изучения концепта вежливости в общем языкознании и основные теоретические подходы. В исследовании в хронологической и тематической последовательности рассматриваются теория речевых актов таких ученых, как Дж. Остин и Дж. Сёрль, принцип кооперации Грайса, максимы вежливости Р. Лакоффа и Дж. Лича, а также теория «лица» (face) П. Брауна и С. Левинсона. Наряду с достижениями классических моделей, в критико-аналитическом ключе освещаются проблема культурной относительности в них и необоснованность претензий на универсальность. Также анализируются дискурсивный подход и выделение проблемы невежливости (impoliteness) в качестве самостоятельного объекта изучения. В результате исследования обосновывается необходимость комплексной методологической базы, объединяющей несколько теорий в качестве взаимодополняющих, для сопоставительного изучения категории вежливости.

Ключевые слова: вежливость, прагматлингвистика, речевой акт, принцип кооперации, максимы вежливости, теория «лица», сохранение лица, позитивная и негативная вежливость, дискурсивный подход, невежливость.

Abstract. The article analyzes the history of studying the concept of politeness in general linguistics and the main theoretical approaches. The research chronologically and thematically examines the speech act theory of scholars such as J. Austin and J. Searle, Grice's cooperative principle, R. Lakoff's and G. Leech's maxims of politeness, as well as P. Brown and S. Levinson's "face" theory. Along with the achievements of classical models, the problem of cultural relativity within them and the groundlessness of their claim to universality are highlighted in a critical-analytical manner. The discursive approach and the isolation of the problem of impoliteness as an independent object of study are also analyzed. As a result of the research, the necessity of a complex methodological framework that combines several mutually complementary theories for the comparative study of the category of politeness is substantiated.

Keywords: *politeness, pragmalinguistics, speech act, cooperative principle, politeness maxims, face theory, face-saving, positive and negative politeness, discursive approach, impoliteness.*

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikning rivojlanishini belgilab bergan asosiy omillardan biri – til hodisalarini insondan, uning ijtimoiy faoliyatidan va madaniy tajribasidan ajratmagan holda o‘rganishga asoslangan antroposentrik paradigmaning qaror topishidir. Aynan shu ilmiy siljish natijasida pragmalingvistika, sotsiolingvistika va lingvomadaniyatshunoslik kabi yo‘nalishlar shakllandi hamda xushmuomalalik muammosi tilshunoslikning mustaqil tadqiqot obyektiga aylandi. Xushmuomalalik kategoriyasi muloqotning umuminsoniy hodisasi bo‘lib, ayni paytda har bir til jamoasida o‘ziga xos milliy-madaniy ko‘rinishga ega bo‘lgan murakkab tushunchadir.

Tilshunoslik adabiyotida “xushmuomalalik” tushunchasiga yagona, umumqabul qilingan ta’rif mavjud emas, zero u bir vaqtning o‘zida lisoniy, ijtimoiy, kognitiv va axloqiy hodisa hisoblanadi. Mazkur maqolada xushmuomalalik konseptining umumiy tilshunoslikda o‘rganilish tarixi xronologik hamda tematik ketma-ketlikda yoritiladi, asosiy nazariy yondashuvlar tanqidiy-analitik tarzda qiyoslanadi va ular o‘rtasidagi metodologik tafovutlar aniqlanadi. Tadqiqotning maqsadi – xushmuomalalik kategoriyasini chog‘ishtirma tadqiq etish uchun zarur nazariy-metodologik bazani asoslashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur mavzuni yoritishda pragmalingvistika va xushmuomalalik nazariyasiga oid ilmiy manbalardan foydalanildi. J.Ostin va J.Searle nutqiy aktlar nazariyasini ishlab chiqib, xushmuomalalikning pragmatik asoslarini yoritgan. H.P.Grays kooperatsiya prinsipi va kommunikativ maksimalar orqali muloqotdagi yashirin ma’nolarni izohlab bergan.

R.Lakoff va G.Lich xushmuomalalikni mustaqil pragmatik prinsip sifatida tadqiq etib, uning maksimalarini ishlab chiqqan. P.Braun va S.Levinson esa “yuz” nazariyasi asosida pozitiv va negativ xushmuomalalik strategiyalarini tahlil qilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda R.Uotts, J.Kalpepper va S.Ide tomonidan diskursiv yondashuv, xushmuomalasizlik hamda madaniy nisbiylik masalalari o‘rganilgan. O‘zbek tilshunosligida Sh.Safarovning pragmalingvistika bo‘yicha ishlari mazkur tadqiqot uchun muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda pragmalingvistika va sotsiolingvistika yondashuvlari asos qilib olindi. Tarixiylik, tizimli va xolislik tamoyillari qo‘llanildi. Asosiy metodlar sifatida tavsifiy va qiyosiy-tahliliy usullardan foydalanildi. Nutqiy aktlar nazariyasi, kooperatsiya prinsipi va “yuz” nazariyasi asosida materiallar tahlil qilindi. Shuningdek, diskursiv yondashuv orqali xushmuomalalikning nutq jarayonidagi dinamikasi o‘rganildi. Tadqiqot natijasida xushmuomalalik konsepti kompleks lingvistik hodisa sifatida yoritildi.

Tahlillar va natijalar. Xushmuomalalik konseptining ilmiy o'rganilishi bevosita pragmatikaning tilshunoslikdagi mustaqil yo'nalish sifatida shakllanishi bilan bog'liqdir. Pragmatika atamasi belgilarning ularni qo'llovchi shaxslarga munosabatini ifodalovchi soha sifatida dastlab Ch.Morris tomonidan ajratilgan edi [10.12]. Biroq pragmatikaning haqiqiy lingvistik mazmun kasb etishi tilshunoslikka nutqiy aktlar nazariyasining kirib kelishi bilan yuz berdi. Nazariyaning asoschisi ingliz tilshunosi va faylasufi **J.Ostin** bo'lib, uning "*How to do things with words*" (1962) asarida nutq nafaqat voqelikni tasvirlash, balki harakat bajarish vositasi ekanligi asoslab berilgan [1.12]. J.Ostin har qanday nutqiy aktda uch jihat – *lokutiv*, *illokutiv* va *perlokutiv* jihatlar mavjudligini ko'rsatdi. Ushbu uchlamali model xushmuomalalik nazariyasi uchun tamal toshi bo'ldi, chunki xushmuomalalik aynan illokutiv maqsadning tinglovchi obro'siga ziyon yetkazmaydigan tarzda ifodalanishi bilan bog'liqdir.

J.Ostinning g'oyalarini izchil tizimga solgan olim **J. Searle** illokutiv aktlarning beshta asosiy turini – representativlar, direktivlar, komissivlar, ekspressivlar va deklarativlarni ajratdi [2.45]. Uning xushmuomalalik tadqiqotlari uchun eng muhim hissasi **bilvosita nutqiy aktlar** tushunchasidir: so'zlovchi bir illokutiv akti boshqa aktning shakli orqali ifodalaydi. Masalan, "*Could you open the window?*" (Derazani ochib yubora olasizmi?) gapi shakl jihatidan so'roq, mazmun jihatidan esa iltimosdir [3.30]. Keyingi tadqiqotlar bilvosita ifodalashni xushmuomalalikning eng faol lisoniy mexanizmi sifatida ko'rsatib berdi. Direktiv aktlar tinglovchining harakat erkinligini chegaralab, uning obro'siga tahdid soladi, ekspressiv aktlar esa ijtimoiy munosabatni mustahkamlashga xizmat qiladi – demak, xushmuomalalikni empirik o'rganish aynan shu nutqiy aktlar zaminida amalga oshiriladi.

Graysning kooperatsiya prinsipi. Xushmuomalalik konsepti shakllanishidagi navbatdagi bosqich amerikalik faylasuf **H.P.Grays** nomi bilan bog'liq. U "*Logic and conversation*" (1975) ishida kooperatsiya prinsipi tushunchasini ilmiy muomalaga kiritdi va to'rtta kommunikativ maksimumni – miqdor, sifat, munosabat va uslub maksimumlarini ajratdi [4.45]. Grays nazariyasining xushmuomalalik uchun ahamiyati shundaki, u kommunikativ implikatura tushunchasini asosladi: maksimumlardan ataylab chetga chiqish tinglovchini gapning tagma'noli mazmunini izlashga undaydi. Aynan shu mexanizm xushmuomalalikning lisoniy tabiatini izohlashda kalit vazifasini bajaradi. Biroq Grays modeli muloqotni avvalo axborot almashinuvi sifatida talqin qiladi va uning ijtimoiy, shaxslararo o'lchovini yetarlicha qamrab ololmaydi. Bu ziddiyat keyingi tadqiqotchilarni kommunikatsiya nazariyasini xushmuomalalik prinsipi hisobiga to'ldirishga undadi.

R.Lakoff va G.Lichning maksimalari. Xushmuomalalikni mustaqil lingvistik prinsip sifatida birinchilardan bo'lib ajratgan tadqiqotchi **R.Lakoff** hisoblanadi. U pragmatik kompetensiyaning "aniq bo'l" va "xushmuomala bo'l" kabi ikki qoidasini taklif

etdi.[5.298] Lakoff nazariyasi xushmuomalalikni ilk bor tizimli lisoniy hodisa sifatida ko'rsatdi, biroq qoidalarning umumiy, mavhum tarzda ifodalanishi uning empirik tahlilga tatbiq etilishini cheklab qo'ydi.

Xushmuomalalikni izchil maksimalar tizimi shaklida ishlab chiqqan olim ingliz tilshunosi **G.Lich** bo'ldi. U "*Principles of pragmatics*" (1983) asarida xushmuomalalik prinsipini Grays kooperatsiya prinsipini to'ldiruvchi mustaqil prinsip sifatida asosladi va uni nazokat, saxovat, ma'qullash, kamtarlik, kelishuv va hamdardlik kabi oltita maksimalariga ajratdi. [6.132] Lichning muhim hissasi xushmuomalalikni o'lganadigan, darajalanadigan kategoriya sifatida talqin qilganligidir. Shu bilan birga, maksimalar sonining aniq belgilanmaganligi nazariyaning ilmiy qat'iyligini susaytiradi. Eng muhimi, Lich modeli ingliz tili materiali asosida yaratilgan bo'lib, undagi maksimalarning ahamiyati turli madaniyatlarda bir xil emas: masalan, kamtarlik maksimasi sharq muloqot madaniyatida g'arb madaniyatiga nisbatan ancha kuchli faollashadi.

P.Braun va S. Levinsonning "yuz" nazariyasi. Xushmuomalalik nazariyasi rivojlanishidagi eng salmoqli bosqich **P. Braun va S. Levinson** nomi bilan bog'liq. Ularning "*Politeness: Some universals in language usage*" (1987) asari xushmuomalalik tadqiqotlarining klassik nazariy modeliga aylandi [8, 61-b.]. Tadqiqotchilar o'z nazariyasini sotsiolog E.Goffman ishlab chiqqan "**yuz**" (face) tushunchasi negizida qurdilar.[9.5] "Yuz" insonning jamiyatdagi ijtimoiy obrazi, uning shaxsiy qadr-qimmatini va obro'sidir. Braun va Levinson "yuz" ning ikki qirrasini ajratdilar: **ijobiy yuz** – shaxsning ma'qullanishi va e'tirof etilishiga bo'lgan ehtiyoji; va **salbiy yuz** – shaxsning harakat erkinligi va majburlanmaslikka bo'lgan ehtiyoji.

Nazariyaning markaziy tushunchasi **yuzga tahdid soluvchi aktlardir**. Buyruq, iltimos, tanqid, rad javobi kabi nutqiy aktlar suhbatdoshning yoki so'zlovchining "yuz"iga tahdid soladi. Aynan shu tahdidni yumshatish, ya'ni "**yuzni saqlash**" zarurati so'zlovchini xushmuomalalik strategiyalarini qo'llashga undaydi. Braun va Levinson yuzga tahdid soluvchi akti amalga oshirishning yashirin strategiya, salbiy xushmuomalalik, ijobiy xushmuomalalik, ochiq yumshatilmagan strategiya va aktdan voz kechish kabi beshta strategiyasini ajratdilar [8.68] Strategiya tanlovi ijtimoiy masofa, hokimiyat / maqom farqi va harakatning og'irlik darajasi kabi uchta ijtimoiy parametrning yig'indisiga bog'liqdir. Nazariyaning ahamiyati shundaki, u xushmuomalalikni ilk bor yaxlit tizim sifatida taqdim etdi va uni empirik tahlil uchun ishlanadigan vositaga aylantirdi.

Klassik modelning tanqidiy qayta ko'rilishi. Braun va Levinson modeli keng tarqalishi bilan jiddiy ilmiy tanqidga ham uchradi. Tanqidning markaziy yo'nalishi – nazariyaning g'arbsentrik, individualistik madaniyatga moslab tuzilganligi masalasidir. Yapon tilshunosi **S.Ide** sharq madaniyatlarida xushmuomalalik ko'p hollarda ratsional, individual tanlov emas, balki ijtimoiy mavqe tomonidan oldindan belgilab qo'yilgan

majburiy lisoniy xulq ekanligini ko'rsatib, uni "diskernment" deb atadi.[11.223] Tadqiqotchi **B.Freyzer** xushmuomalalikni "suhbat shartnomasi" doirasida talqin qilishni taklif etdi.[10 220] Diskursiv yondashuv tarafdori **R.Uotts** xushmuomalalikni statik strategiyalar emas, balki muloqot jarayonida dinamik tarzda yaratiladigan hodisa sifatida talqin qildi va birinchi darajali hamda ikkinchi darajali xushmuomalalikni qat'iy farqlash zarurligini ta'kidladi.[12.19] **J.Kalpepper** esa xushmuomalasizlikni mustaqil kommunikativ strategiya sifatida o'rganishni asosladi.[13.23]

Ko'rib chiqilgan nazariy yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilish ularning har biri xushmuomalalik hodisasining ma'lum bir qirrasini ochib berganini, biroq hech biri uni to'liq qamrab ololmaganini ko'rsatadi. Nutqiy aktlar nazariyasi xushmuomalalikning lisoniy birligini belgilab berdi, biroq uni alohida tahlil qilmadi. Grays modeli xushmuomalalikning kommunikativ mexanizmini izohladi, lekin uni mustaqil prinsip sifatida ajratmadi. Lakoff va Lich xushmuomalalikni mustaqil prinsip darajasiga ko'tardi, biroq uni aniq lisoniy vositalar bilan yetarlicha bog'lamadi. Braun va Levinson xushmuomalalikni aniq strategiyalar tizimiga aylantirdi, ammo uni universal deb e'lon qilib, madaniy nisbiylikni e'tibordan chetda qoldirdi. Diskursiv yondashuv xushmuomalalikning dinamik tabiatini ochdi, biroq qat'iy tahlil vositasini bera olmadi.

Mazkur tahlildan kelib chiqadigan asosiy natija shundan iboratki, xushmuomalalik kategoriyasini chog'ishtirib o'rganish uchun birgina nazariyaga tayanish yetarli emas. Eng samarali metodologik yo'l ushbu yondashuvlarni o'zaro to'ldiruvchi sifatida birlashtirgan kompleks nazariy-metodologik bazaga tayanishdir: leksik va grammatik vositalarni aniqlashda nutqiy aktlar nazariyasi, xushmuomalalik strategiyalari va sotsiopragmatik omillarni tahlil qilishda Braun-Levinson modeli, milliy-madaniy xoslikni ochishda esa diskursiv yondashuv hamda lingvomadaniyatshunoslik tamoyillaridan birgalikda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Xushmuomalalik nazariyasi o'zining rivojlanish davomida bir necha bosqichni – nutqiy aktlardan kommunikativ prinsiplarga, prinsiplardan strategiyalarga, strategiyalardan diskursiv talqinga – bosib o'tdi. Har bir bosqich oldingisining cheklovlarini bartaraf etishga urindi, ammo yangi nazariy savollarni yuzaga keltirdi. Bugungi kunda xushmuomalalik tadqiqotlarining markaziy muammosi – universallik va madaniy nisbiylik o'rtasidagi muvozanatni topishdir. Ushbu muammo qardosh bo'lmagan tillarni chog'ishtirma o'rganish orqali samarali hal etilishi mumkin, zero qiyosiy tahlil universal mexanizmlarni ham, madaniy o'ziga xoslikni ham bir vaqtda yoritadi. Klassik nazariy modellarni o'zaro to'ldiruvchi sifatida birlashtirgan kompleks metodologik baza esa xushmuomalalik kategoriyasini turli tizimli tillarda chog'ishtirma tadqiq etishning ishonchli ilmiy zaminini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Austin J. L. How to do things with words. – Oxford: Oxford University Press, 1962. – 168 p.
2. Searle J. R. Speech acts: An essay in the philosophy of language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969. – 203 p.
3. Searle J. R. Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts. – Cambridge: Cambridge University Press, 1979. – 187 p.
4. Grice H. P. Logic and conversation // Syntax and semantics. Vol. 3: Speech acts. – New York: Academic Press, 1975. – P. 41–58.
5. Lakoff R. The logic of politeness, or minding your p's and q's // Papers from the 9th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. – Chicago, 1973. – P. 292–305.
6. Leech G. N. Principles of pragmatics. – London; New York: Longman, 1983. – 250 p.
7. Leech G. N. The pragmatics of politeness. – New York: Oxford University Press, 2014. – 343 p.
8. Brown P., Levinson S. C. Politeness: Some universals in language usage. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 345 p.
9. Goffman E. Interaction ritual: Essays on face-to-face behaviour. – New York: Anchor Books, 1967. – 270 p.
10. Fraser B. Perspectives on politeness // Journal of Pragmatics. – 1990. – Vol. 14. – P. 219–236.
11. Ide S. Formal forms and discernment: Two neglected aspects of universals of linguistic politeness // Multilingua. – 1989. – Vol. 8. – P. 223–248.
12. Watts R. J. Politeness. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 304 p.
13. Culpeper J. Impoliteness: Using language to cause offence. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – 292 p.
14. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 286 b.